

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4 (2)

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

BYUDJET SUBYEKTLARI ISHTIROKINI QISQARTIRISH ASOSIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	16
PhD. Mahmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	25
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz Maxmudovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI.....	30
Atamurodov Saidmurad Yaxyoyevich, Sindarova Aziza Musurmon qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	42
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	50
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	60
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	65
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
DAVLAT SEKTORIDA ICHKI AUDIT FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	70
Xamidova Zarifa Urol qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	74
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
XIZMATLAR SEKTORI RIVOJLANISHINING KAMBAG'ALLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASI VA KO'RSATKICHLAR TIZIMI.....	77
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	84
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	89
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	94
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	100
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF BANKS' GREEN FINANCING IN UZBEKISTAN AND KAZAKHSTAN.....	105
Maxmudov Rahimjon	
MAHALLIY BUDJETLAR MUSTAQILLIGINI TAKOMILLASHTIRISH VA YANADA OSHIRISH.....	109
Abduraxmonova Gulmira	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNI SHAKLLANTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	114
Teshabayev Dilmurod Boxodir o'g'li	

FARG 'ONA VILOYATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.....	120
Tuychieva Odina Nabiyeвна	
INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE "GREEN" ECONOMY.....	131
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICH LARI.....	140
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAJRIBASI VA UNING QIYOSIY TAHLILI.....	144
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	149
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	156
Odinayev Ravzatullo Asatulloevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Karimov Alibek Valievich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA FRANCHAYZING TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA PLATFORMA MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	167
Xodjayeв Anvar Rasulovich, Nasimov Dilshodbek Hotam o'g'li	
"O'ZBEKISTON GTL" MAHSULOTLARINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI VA ULARNI KOMPOUDIRLASH ASOSIDA EKOLOGIK TOZA YOQILG'ILAR OLIISH ISTIQBOLLARI.....	173
Ro'ziyev Aliakbar, Hayitov Ruslan, Mavlonov Shohrux	
HUDUDIY MEHNAT BANDLIGINI TA'MINLASHDA AVTOSERVIS KORXONALARINING ROLI.....	179
Marqayev Xurshid Aliqulovich	
ASOSIY VOSITALAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	183
Zaripova Sayohat Zafarovna	
XIZMATLAR SOHASINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR: AGROTURIZM VA RAQAMLI XIZMATLAR ASOSIDA TAHLIL (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	188
Oktamjonova Gulira'no Ikromjon qizi	
BUXORO VILOYATI UY XO'JALIKLARI HAYOT SIFATI VA IJTIMOIIY-IQTISODIY AHVOLI: SO'ROVNOMA NATIJALARI TAHLILI.....	192
Nizomov Asliddin, Musulmonova Shahlo, Izzatullayeva Ma'mura	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES..	199
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
QORA METALLURGIYA SANOATI VA ULARNING ISHLATILISHI.....	203
Sarimsakov Alisher Ubaydullaevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	209
Yusupov Farhod Adamboyevich	
TASVIRLARDAN YO'L BELGILARINI TANIB OLIISH ALGORITMLARI VA DASTURIY VOSITASINI ISHLAB CHIQISH.....	214
Toyirov Akbar Xasanovich, Yuldoshov Abdurahmon Baxtiyorovich	
OLIIY TA'LIMNI MOLIVALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: SINGAPUR MISOLIDA.....	218
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	

MA'LUMOTLARGA ASOSLANGAN TURIZM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI.....	222
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
DAVLAT XARIDLARI BO'YICHA BYUDJET MABLAG'LARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI ICHKI AUDITNING ANALITIK KO'RSATKICHLARI ASOSIDA BAHOLASH.....	226
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
ГЛИНИСТЫЕ СЛАНЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА КАК СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА.....	231
Карабаев А.М., Абдуллаева Д.Ф., Абдуллаев У.Х. Андакулова Н.Н.	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.....	237
Садиков Жaxonгир Носирджанович, Даулетмуратова Дилбар Калмуқанмед кизи	
РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ.....	243
Мирджуроев Сарвар Алишер угли	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING TA'SIRI ..	246
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI	250
O'rinboev Ulug'bek Otabekovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ И ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНОГО ВЯЖУЩЕГО	259
Тургунбаев Уринбек, Шарипова Дилафруз, Худойбердиев Жамшид	
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЯЧЕЙКИ СВЕТОПРОЗРАЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ.....	265
Давронов Олимбек, Туляганов Азиз	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARNING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	271
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZMDA MOHIYATI VA AHAMIYATI.....	276
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARINING BIZNES JARAYONLARINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (BPM, LEAN VA SIX SIGMA YONDASHUVLARI MISOLIDA) ..	279
Azimova Maxfuza Rashidovna	
QURILISH SANOATI KORXONALARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ULARNI EKOLOGIK BOSHQARISH TAMOIYILLARI	284
Xolov Xamza Tojiddinovich	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BILAN TA'MINLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: EKONOMETRIK TAHLIL VA PROGNOZLASH	292
Matjonov Bekjon Ravshonbekovich, Ibragimova Nodira Kadamovna	
A THEORETICAL MODEL LINKING GENDER EQUALITY AND MANAGEMENT EFFICIENCY.....	297
Ochilova Intizor Sadikovna	
QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELIDAN KUTILAYOTGAN DAROMADGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK MODEL ORQALI BAHOLASH.....	303
Sindarov Fazliddin Kaxramonovich	
MAMLAKAT KIMYO SANOATIDAGI KORXONALAR FAOLIYATIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONI VA ULARNING TAHLILI.....	312
Odilova Malika Abdushukur qizi	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI ISHLAB CHIQRISH SANOATIGA JORIY ETISH	317
Abdivoyitova Sarvinoz Abduxayit qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV HISOB TIZIMINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	321
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION FAOLIGINI OSHIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	326
Dagarov Bekzod Muzaffar o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA TENDENSIYALARI.....	332
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
USING ENGINEERING MODELS TO MEASURE SME RISKS IN UZBEKISTAN.....	340
Djumabayeva Dilobar Asatillayevna	
BANK FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ASOSIY MASALALARI.....	347
Yusufov Javohirtshoh Ozod o'g'li, Xolmirzayev Elbek Baxtiyorovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR JARAYONIDA TALABALARNING IJODKORLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	353
Meyliyeva Shoxista Rustamovna	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	358
Усманова Азиза Баходировна	
O'ZBEKISTONDA ELEKTR YORITISH MAHSULOTLARI BOZORINI INNOVATSION LOKALIZATSIYA ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: DINAMIKA, TAHLIL VA PROGNOZ	363
Jurayev Murotjon Sotivoldiyevich	
HUUDUDLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH VA REYTINGLASH.....	371
Kosimov Bobir Abdigafarovich	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLUATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	376
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	383
Мурадов Алишер Курбанбаевич	
ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПАРАДИГМЫ АГРОТУРИЗМА КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	390
Усманова Диляфруз Каршиевна	
WAYS TO IMPROVE THE REGIONAL STRUCTURE OF THE INDUSTRY OF NAVAI REGION	396
Uralov Eliboy Omonovich	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULK SOLIG'INI TAKOMILLASHTIRISHDA SAMARALI XORIJIY TAJRIBA	400
Safarova Shahzoda	
НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА.....	405
Рафиева Зарина Хусановна	

НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА

Рафиева Зарина Хусановна
ассистент кафедры «Инвестиции и инновации»
Самаркандского института экономики и сервиса

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты налогового стимулирования инвестиционной активности на основе международного опыта и практики Узбекистан. Проанализированы основные инструменты налогового стимулирования, включая налоговые льготы, инвестиционные налоговые кредиты и механизмы ускоренной амортизации. Особое внимание уделено оценке эффективности налоговых стимулов в привлечении инвестиций и обеспечении устойчивого экономического роста. На основе проведенного анализа предложены рекомендации по совершенствованию налоговой политики в целях повышения инвестиционной привлекательности экономики.

Ключевые слова: налоговое стимулирование, инвестиционная активность, налоговые льготы, инвестиции, налоговая политика, фискальные стимулы, экономический рост, инвестиционный климат.

Annotatsiya. Maqolada investitsiya faolligini soliq orqali rag'batlantirishning nazariy va amaliy jihatlari xalqaro tajriba hamda O'zbekiston amaliyoti asosida tahlil qilingan. Unda soliq imtiyozlari, investitsion soliq kreditlari va tezlashtirilgan amortizatsiya kabi asosiy soliq instrumentlari o'rganilgan. Shuningdek, soliq rag'batlarining investitsiyalarni jalb etish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi samaradorligi baholangan. Tadqiqot natijasida investitsion jozibadorlikni oshirishga qaratilgan soliq siyosatini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: soliq rag'batlantirish, investitsiya faolligi, soliq imtiyozlari, investitsiyalar, soliq siyosati, fiskal rag'batlar, iqtisodiy o'sish, investitsion muhit.

Abstract. This article examines the theoretical and practical aspects of tax incentives for investment activity based on international experience and the practice of Uzbekistan. The study analyzes key tax instruments, including tax incentives, investment tax credits, and accelerated depreciation mechanisms. Special attention is given to assessing the effectiveness of tax incentives in attracting investments and ensuring sustainable economic growth. Based on the findings, recommendations are proposed to improve tax policy in order to enhance the investment attractiveness of the economy.

Keywords: tax incentives, investment activity, tax benefits, investments, tax policy, fiscal incentives, economic growth, investment climate.

ВВЕДЕНИЕ

Налоговое стимулирование инвестиционной активности является важным инструментом государственной экономической политики, направленным на обеспечение устойчивого экономического роста, модернизацию производства и повышение конкурентоспособности национальной экономики. В современных условиях усиления глобализации и цифровизации экономики значение налоговых стимулов существенно возрастает, поскольку инвестиции становятся ключевым фактором инновационного развития и структурных преобразований [1-2].

Международный опыт показывает, что налоговые стимулы широко используются государствами для привлечения как внутренних, так и иностранных инвестиций. К числу наиболее распространённых инструментов относятся налоговые льготы, инвестиционные налоговые кредиты, освобождение от отдельных видов налогов и механизмы ускоренной амортизации [3, 6]. Эти меры позволяют снизить налоговую нагрузку на инвесторов и повысить привлекательность инвестиционных проектов, особенно в приоритетных секторах экономики.

Вместе с тем в научной литературе отмечается многогранность оценки эффективности налоговых

стимулов. С одной стороны, они способствуют росту инвестиционной активности, с другой — требуют взвешенного подхода с точки зрения сохранения налоговых поступлений и поддержания сбалансированной конкурентной среды [7, 10]. Эффективность налогового стимулирования во многом зависит от институциональной среды, качества государственного управления и уровня развития финансовой системы.

В условиях цифровой экономики появляются новые формы инвестиционной деятельности, связанные с развитием цифровых платформ, инновационных технологий и трансграничного бизнеса. Это требует адаптации налоговой политики к современным условиям и разработки эффективных механизмов регулирования инвестиционных процессов. Международные организации активно разрабатывают рекомендации по совершенствованию налоговой политики в целях стимулирования инвестиций и обеспечения добросовестной налоговой конкуренции между странами [1, 3].

Для Республики Узбекистан вопросы налогового стимулирования инвестиционной активности имеют стратегическое значение. В последние годы в стране реализуются масштабные реформы, направленные на улучшение инвестиционного климата, привлечение иностранных инвестиций и развитие предпринимательства. В частности, внедряются налоговые льготы и преференции в рамках инвестиционных соглашений, что способствует увеличению притока инвестиций и активизации экономической деятельности [11, 14].

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью глубокого анализа международного опыта налогового стимулирования инвестиционной активности и его адаптации к условиям национальной экономики. Это позволит разработать эффективные меры налоговой политики, направленные на повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение устойчивого экономического развития [2, 5, 8].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В современной экономической литературе вопросы налогового стимулирования инвестиционной активности рассматриваются как важнейший инструмент государственной политики, направленный на активизацию инвестиционных процессов и обеспечение устойчивого экономического роста. Исследования показывают, что эффективность налоговых стимулов во многом зависит от их структуры, адресности и институциональной среды [1, 6].

Существенный вклад в изучение влияния налоговых стимулов на инвестиционную активность внесли зарубежные исследователи. Так, в работах OECD подчёркивается, что налоговые льготы и преференции могут быть эффективным инструментом привлечения инвестиций при условии их прозрачности и целевой направленности [1]. В исследованиях International Monetary Fund отмечается, что налоговая политика играет ключевую роль в формировании инвестиционного климата и должна быть ориентирована на долгосрочное стимулирование экономической активности [3]. Аналитические материалы World Bank подтверждают, что налоговые стимулы особенно эффективны в развивающихся странах при наличии развитой институциональной среды и стабильной макроэкономической политики [2].

В работах Klemm A. и Van Parys S. анализируется эмпирическое влияние налоговых стимулов на инвестиции, где отмечается, что налоговые льготы способны увеличивать приток прямых иностранных инвестиций, однако их эффективность зависит от сочетания с другими экономическими факторами [6]. James S. подчёркивает, что налоговые стимулы целесообразно рассматривать в комплексе с нефискальными мерами поддержки инвестиций, такими как развитие инфраструктуры и улучшение деловой среды [7].

В российской научной литературе значительное внимание уделяется вопросам эффективности налоговых льгот. Так, Килинкарлова Е.В. рассматривает налоговое стимулирование инвестиций в контексте глобальной экономики, отмечая необходимость учёта международной налоговой конкуренции и трансграничного движения капитала [8]. Балабай И.В. анализирует налоговые стимулы как инструмент привлечения инвестиций, подчёркивая важность их системного применения и оценки эффективности [9]. Александрова Е.А. акцентирует внимание на вопросах повышения адресности налоговых льгот и совершенствования механизмов их применения [10].

В научных исследованиях узбекских учёных также уделяется значительное внимание вопросам налогового стимулирования инвестиционной активности. Так, Абдуллаев Ш. и Каримов Б. рассматривают роль налоговых льгот в активизации инвестиционной деятельности в Узбекистан, отмечая их значимость для привлечения инвестиций в приоритетные отрасли экономики [11]. Холматов Д. анализирует влияние налоговой политики на инвестиционную активность, подчёркивая необходимость

совершенствования налоговых механизмов в условиях реформирования экономики [12]. Рафиева З. исследует механизмы налогового стимулирования и их влияние на экономическое развитие, выделяя их роль в повышении инвестиционной привлекательности страны [13]. Усмонов У. рассматривает налоговые инструменты как важный элемент государственной инвестиционной политики, акцентируя внимание на необходимости их адаптации к современным экономическим условиям [14]. В публикациях Ташкентский государственный экономический университет также рассматриваются вопросы совершенствования налогового стимулирования инвестиционной активности в национальной экономике [15].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы методы сравнительного и системного анализа для изучения международного опыта налогового стимулирования инвестиционной активности. Также применён метод экономического анализа для оценки эффективности налоговых льгот и их влияния на инвестиционные процессы.

Информационной базой послужили научные работы отечественных и зарубежных авторов, а также аналитические материалы OECD, International Monetary Fund и World Bank.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В современных условиях глобализации и усиления конкуренции за инвестиционные ресурсы налоговое стимулирование становится одним из ключевых инструментов государственной экономической политики. Проведённый анализ показал, что эффективность налоговых стимулов определяется не только их наличием, но и качеством институциональной среды, уровнем развития инфраструктуры и прозрачностью налогового администрирования [1, 3].

Международный опыт свидетельствует, что налоговые льготы и преференции наиболее эффективно функционируют при их целевой направленности и ограниченности по времени. В частности, исследования OECD показывают, что чрезмерное использование налоговых льгот может привести к сокращению налоговых поступлений без сопоставимого роста инвестиций [1]. В то же время аналитические материалы International Monetary Fund подчёркивают, что инвестиционные налоговые кредиты и ускоренная амортизация оказывают более устойчивое влияние на инвестиционную активность по сравнению с прямыми налоговыми льготами [3].

Кроме того, исследования World Bank подтверждают, что налоговые стимулы наиболее результативны при наличии благоприятного инвестиционного климата, включающего стабильную правовую систему, развитую инфраструктуру и доступ к финансовым ресурсам [2]. Таким образом, налоговое стимулирование целесообразно рассматривать как элемент комплексной инвестиционной политики.

Анализ практики Республика Узбекистан показывает, что в последние годы реализуются активные меры по стимулированию инвестиционной деятельности через налоговые механизмы. В частности, применяются налоговые льготы для предприятий в свободных экономических зонах, предоставляются налоговые каникулы для новых инвестиционных проектов и внедряются упрощённые процедуры налогового администрирования [11, 14]. Эти меры способствуют росту инвестиционной активности, при этом сохраняется потенциал дальнейшего повышения их адресности и эффективности (Таблица 1).

Таблица 1
Сравнительный анализ эффективности налогового стимулирования инвестиций¹

Показатель / аспект	Международный опыт	Практика Узбекистана	Результаты и эффект
Налоговые льготы	Ограниченные и целевые	Широко применяются	Рост инвестиций, но риск потерь бюджета
Инвестиционный налоговый кредит	Активно используется	Ограниченно применяется	Повышение ликвидности бизнеса
Ускоренная амортизация	Широко внедрена	Частично используется	Обновление основных фондов

1 разработано автором

Налоговые каникулы	Используются для привлечения ПИИ	Применяются в СЭЗ	Приток иностранных инвестиций
Прозрачность и администрирование	Высокий уровень цифровизации	Активно развивается	Снижение теневой экономики
Оценка эффективности льгот	Системная и регулярная	Недостаточно развита	Необходимость совершенствования
Институциональная среда	Стабильная	Развивающаяся	Ограничивает эффективность стимулов

Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что налоговое стимулирование инвестиционной активности является эффективным инструментом при условии его комплексного применения. В частности, наибольший эффект достигается при сочетании налоговых стимулов с развитием институциональной среды и повышением прозрачности налоговой системы [6-7].

В то же время выявлены основные вопросы, характерные как для международной практики, так и для Узбекистан: необходимость повышения адресности налоговых льгот, совершенствования системной оценки их эффективности и обеспечения устойчивости бюджетных доходов. Это требует внедрения механизмов мониторинга и оценки налоговых стимулов, а также их адаптации к приоритетным направлениям экономического развития [8, 10].

Результаты исследования подтверждают, что совершенствование налогового стимулирования инвестиционной активности должно осуществляться на основе комплексного подхода, включающего оптимизацию налоговых инструментов, развитие институциональной среды и использование международного опыта [2, 5, 9].

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование показало, что налоговое стимулирование инвестиционной активности является важным инструментом государственной экономической политики, способствующим привлечению инвестиций, модернизации экономики и обеспечению устойчивого экономического роста. В условиях глобальной конкуренции за инвестиционные ресурсы эффективность налоговых стимулов во многом определяется их адресностью, прозрачностью и согласованностью с другими элементами экономической политики [1, 3].

Анализ международного опыта показал, что наиболее эффективными инструментами налогового стимулирования являются инвестиционные налоговые кредиты, ускоренная амортизация и целевые налоговые льготы, направленные на развитие приоритетных отраслей экономики. В то же время чрезмерное использование налоговых преференций без должной оценки их эффективности может приводить к сокращению бюджетных поступлений и созданию дополнительных диспропорций в конкурентной среде [2, 6].

Практика Республики Узбекистан свидетельствует о положительных результатах проводимых реформ в сфере налогового стимулирования инвестиций. Введение налоговых льгот, развитие свободных экономических зон и совершенствование налогового администрирования способствовали увеличению инвестиционной активности и улучшению делового климата [11, 14]. Вместе с тем сохраняется необходимость дальнейшего совершенствования механизмов налогового стимулирования с учётом международного опыта и национальных особенностей.

На основе проведённого исследования предлагаются следующие научно обоснованные рекомендации:

Повышение адресности налоговых стимулов. Необходимо ориентировать налоговые льготы на приоритетные отрасли экономики, включая инновационные и высокотехнологичные сектора.

Внедрение системы оценки эффективности налоговых льгот. Следует разработать механизмы мониторинга и анализа результатов применения налоговых стимулов с целью повышения их результативности.

Оптимизация структуры налоговых преференций. Рекомендуется сократить недостаточно эффективные льготы и сосредоточиться на инструментах, обеспечивающих долгосрочный инвестиционный эффект.

Развитие инвестиционного климата. Важно обеспечить стабильность налогового законодательства, защиту прав инвесторов и развитие институциональной среды.

Цифровизация налогового администрирования. Необходимо расширить использование цифровых

технологий для повышения прозрачности налоговой системы и снижения административных барьеров.

Укрепление международного сотрудничества. Целесообразно учитывать рекомендации OECD, International Monetary Fund и World Bank при формировании налоговой политики.

Стимулирование долгосрочных инвестиций. Следует разработать дополнительные налоговые механизмы, направленные на поддержку долгосрочных и устойчивых инвестиционных проектов.

Таким образом, реализация предложенных мер позволит повысить эффективность налогового стимулирования инвестиционной активности, усилить инвестиционную привлекательность экономики и обеспечить её устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. OECD. *Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax: Reconsidering Tax Policies for Investment*. — Paris: OECD Publishing, 2023.
2. World Bank. *Global Investment Competitiveness Report 2022–2023: Foreign Direct Investment Trends and Policies*. — Washington, 2023.
3. International Monetary Fund. *Fiscal Monitor: Tax Policy for Sustainable Investment*. — Washington, 2023.
4. United Nations. *World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All*. — New York, 2023.
5. *The Role of Fiscal Policy in Supporting Investment in the Green Economy*. — 2022.
6. International Monetary Fund. *Empirical Evidence on the Effects of Tax Incentives on Investment*. — IMF Working Paper, 2022.
7. World Bank. *Tax and Non-Tax Incentives and Investments: Evidence and Policy Implications*. — 2022.
8. Килинкарлова Е.В.. *Налоговое стимулирование инвестиций в условиях глобальной экономики*. — 2024.
9. Балабай И.В.. *Налоговые стимулы как инструмент привлечения инвестиций*. — 2023.
10. Александрова Е.А.. *Эффективность налоговых льгот в инвестиционной политике государства*. — 2022.
11. Абдуллаев Ш., Каримов Б.. *Soliq imtiyozlari orqali investitsiya faolligini oshirish yo'llari*. — Toshkent, 2023.
12. Холматов Д.. *Investitsion faollikni oshirishda soliq siyosatining roli*. — 2024.
13. Рафиева З.. *Iqtisodiyotni rivojlantirishda soliq rag'batlantirish mexanizmlari*. — 2023.
14. Усмонов У.. *O'zbekistonda investitsiya siyosatini takomillashtirishda soliq vositalari*. — 2024.
15. Ташкентский государственный экономический университет. *Налоговое стимулирование инвестиционной активности в Узбекистане // Журнал Ташкентского государственного экономического университета*. — 2022.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100